

ගයාන් චතුරංග රාජපක්ෂ
ආධුනික කථිකාචාර්ය
නර්තන රංගකලා ඉතිහාසය සහ සිද්ධාන්ත අධ්‍යයනාංශය
නර්තන හා නාට්‍යකලා පීඨය

gavyacr@gmail.com
gavan.r@vpa.ac.lk
0719843149

- පරීක්ෂණ මාතෘකාව** - ටෙලිනාට්‍යයන්හි 'මීලග කොටස' යන රූපරාමු පෙළෙන් ප්‍රේක්ෂාවට සිදුවන බලපෑම.
- ගැටලුව** - ටෙලිනාට්‍යක අවසානයට මීලග කථාංගයෙන් විකාශනය වීමට ඇති රූපරාමු යෙදීම මගින් එය නරඹන ප්‍රේක්ෂකයාගේ පරිකල්පනයට බලපෑම් කරන්නේ කෙසේ ද?
- උපන්‍යාසය** - ටෙලිනාට්‍යයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා මෙම කොටස යොදා ගන්නා ආකාරය අනුව මීලග කථාංගය නැරඹීමට ප්‍රේක්ෂයාගේ කුතුහලය තීරණය වන බව.

පර්යේෂණ සාරාංශය

සොප් ඔපෙරාවෙන් ආරම්භවන ටෙලිනාට්‍ය කලාව, විවිධ වූ සමාජ හා සංස්කෘතික අන්‍යෝන්‍යතාවයකින් යුක්තව නිර්මාණය විය. දිගු කාලීන මුතු සිට විවිධ වූ ඡායාරූපයන්හි නිර්මාණයන් සහිතව ලාංකේය ටෙලිනාට්‍ය බිහිවන්නට විය. ටෙලිනාට්‍ය සිය මුඛාර්ථය වූ කතාවක් කීමයන සංදර්භයෙන් විතැන්ව සමාජ දේශපාලනික මැදිහත්වීම සහිතව ද, නිර්මාණය විය. එහිදී ප්‍රේක්ෂකයා ටෙලිනාට්‍ය කෙරෙහි රඳවාගෙන සිටීම සඳහා විවිධ වූ උපක්‍රම භාවිතකරනු ලැබීය. අනුව දශකයේ මැදඛණයේ දී, ටෙලිනාට්‍ය විකාශයවීමෙන් අනතුරුව, මීලග කතාංගයේ දර්ශන කිහිපයක් විකාශය කිරීම සිදුකරනු ලැබීය. වර්තමානයවන විට එය සෑම ටෙලිනාට්‍යක් සඳහාම අනිවාර්ය අංගයක්වී හමාරය.

ටෙලිනාට්‍යක තිරපිටපතේ රේඛීය ගමන්මග වෙනුවට උච්චාවචනයවන කුතුහලයක් සහිතව කතාව ඉදිරිපත්කරනු ලබයි. මෙහිදී ප්‍රේක්ෂකයා ටෙලිනාට්‍යයේ රඳවාගෙන සිටීමට නම් මොහොතින් මොහෙන කුතුහලය ඉදිරියට රැගෙන යායුතුය. එක් කතාංගයක අවසානයේ අනෙක් කතාංගයේ බැලීම සඳහා පෙළඹුමක් ඇති කිරීම සඳහා අධ්‍යක්ෂකවරයා කුතුහලය පෙළඹුම්කාරකයක් ලෙස භාවිතකළ යුතුය. ටෙලි නිර්මාණයේ ගුණත්මකභාවය අතික්‍රමනය කරමින් නරඹන ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව සඳහා කුතුහලය යන සාධකය සෘජුව බලපානු ලබයි.

ලංකාවේ භාවිත ටෙලිනාට්‍ය මීලග කොටසින් දර්ශන කොටස ප්‍රේක්ෂක කුතුහලය තුළින් ටෙලිනාට්‍ය නැරඹීමේ පෙළඹුම්කාරකයන් ලෙස භාවිතා කිරීම අල්පය. ටෙලිනාට්‍යයේ කිසියම් දර්ශන කීපයක් දැක්වීමට එහා ගිය රූපමාධ්‍ය සතු ශබ්දතා භාවිතා කරමින් ප්‍රේක්ෂක ආකාර්ශනයක් ඇති කිරීමට වර්තමාන ටෙලිනාට්‍ය අවසන් දර්ශන භාවිතා නොකරනු ලබයි.

මුඛ්‍ය පද

ටෙලිනාට්‍ය, මීලග කොටස, පෙළඹුම්කාරකය, ප්‍රේක්ෂකයා, කුතුහලය